

Meio Ambiente Informa

1. RECUSAR
2. REPENSAR
3. REDUZIR
4. REUTILIZAR
5. RECICLAR

Um guia prático : PET e TetraPak

Ficha Técnica

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Instituto Realizando o Futuro (IRF)

Produzido por

Raquel de Almeida Ferrando Neves
Coordenadora Geral

Tatiana Medeiros Barbosa Cabrini
Professora orientadora

Sofia Xavier Reis
Bolsista

2

Apresentação

Esta cartilha é um produto resultante do projeto Meio Ambiente Informa, fruto de uma emenda parlamentar que visa a levar conhecimento acerca de sustentabilidade para a população atendida pelos núcleos do projeto.

Este material tem como público-alvo professores, auxiliares e mobilizadores sociais que atuam nos núcleos do projeto. A cartilha é um guia prático de formas como embalagens PET e TetraPak podem ser reaproveitadas no nosso dia a dia com o objetivo de gerar menos lixo, menos consumo e uma vida mais sustentável.

Sumário

Ficha Técnica	2
Apresentação	3
Introdução	5
TetraPak	6
PET	9
Repensando	12
Referências	13

Introdução

No atual contexto, muito se discute sobre sustentabilidade e como podemos fazer a nossa parte. Um bom começo é olhar para os 5 Rs : Recusar, Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Com esses conceitos em mente e olhando para o nosso dia a dia, podemos ver que utilizamos muitas embalagens do tipo TetraPak e Pet e que nem sempre elas tem o melhor destino possível.

Tetra Pak são as embalagens de longa vida, feitas com material cartonado. Seu uso mais corriqueiro é nas embalagens de leite, sucos, etc.

PET é a sigla para Polietileno tereftalato e é muito comum em garrafas de água, de refrigerantes.

Sendo assim, que tal aprendermos como reaproveitar esses itens para que eles tenham um destino final melhor e mais sustentável?!

TetraPak

Embora as embalagens desse tipo possam ser recicladas, vale a pena reutilizarmos elas, prolongando sua vida útil. Abaixo seguem algumas ideias e como fazer:

- 1 Formas de gelo:** gelo é um item simples e quase indispensável na geladeira do brasileiro, dado o calor excessivo que há em muitos estados. Que tal utilizar sua caixa de leite para fazer uma forma de gelo gigante? Basta higienizar a caixa de leite, encher de água e colocar no congelador!
- 2 Vasos de planta:** que tal fazer um belo vaso decorativo? Acompanhe o passo a passo abaixo:

1 Use 4 caixas

2 Lave as caixas e abra através das áreas coladas. Preserve toda a embalagem e retirando apenas as abas.

3 Use um papelão e faça um molde seguindo o modelo e as medidas das larguras. As alturas devem coincidir exatamente com as dobras da caixa tetrapack.

Fonte: Maria Reciclona

TetraPak

4

Usando uma caneta, contorne o molde e tranfira o desenho para cada uma das 4 caixas. Faça coincidir as dobras da caixa com as quinças do vaso.

5

Recorte as 4 caixas seguindo as marcações

6

Una as 4 partes com fita crepe, formando a estrutura do vaso

7

Reforce o fundo unindo todas as partes de nº4.

Maria Reciclona

8

Amasse papel alumínio e recubra toda a parte externa do vaso. Para fixar use cola branca.

9

Aplique betume diretamente sobre o papel alumínio com o auxílio de estopa dando pequenas batidinhas. Deixe secar o betume. A secagem completa vai demorar uns dias.

Cole um pedaço de feltro sob o vaso para dar melhor acabamento.

Fonte: Maria Reciclona

PET

Assim como as embalagens TetraPak, as PETs também valem a pena serem reutilizadas. Abaixo seguem algumas ideias e como fazer:

- 1 Bolsa com zíper:** Você pode transformar as garrafas PET em bolsas, estojos, porta moedas, o que você quiser, com zíper. É bem simples, basta cortar a garrafa e colar um zíper nela, podendo decorá-la com adesivos ou até mesmo com a tampa de outras garrafas.

Créditos da imagem: Zitta Schnitt

Fonte: Movimento Verdades Sustentáveis

PET

- 2** Puff feito com garrafas PET: já pensou que as garrafas de refrigerante do fim de semana podem virar um confortável puff para descanso? É bem simples, junte garrafas PET até ter uma quantia em torno de 40 garrafas. Reuna as garrafas e ate-as com fita adesiva. Após isso, coloque uma espécie de tampa e fundo de papelão nas garrafas e prenda tudo com fita adesiva. Seguindo, coloque um forro de algodão, feltro, espuma ou o que for melhor de você conseguir. Por fim, decore costurando um pano bonito por cima e pronto, agora é só descansar.

Acompanhe as imagens do tutorial na próxima página!

PET

Fonte: Movimento Verdades Sustentáveis

PET

3 Lâmpada de Moser: a Lâmpada de Moser, além de reutilizar as garrafas PET, também te ajuda a economizar energia elétrica durante o dia, já que ela ilumina a partir da luz do sol e sua luminosidade é entre 40 e 60 Watts.

SOL EM CASA

Como fazer a lâmpada de Moser

1 Serre um pedaço de telha fazendo um buraco do diâmetro da garrafa

2 Encha a garrafa com água e 10 ml de cloro; proteja a tampa com fita isolante para não esfriar com a ação do sol

3 Encaixe a garrafa no buraco da telha e preencha as extremidades com selante

4 Para a instalação, faça um buraco no telhado do diâmetro da garrafa. Encaixe ali a lâmpada com o pedaço de telha, formando uma sobreposição. Finalize com selante no entorno novamente para evitar vazamentos quando chover. A garrafa vai captar os raios solares e amplificá-los como um prisma no ambiente durante o dia

Fontes: Alfredo Moser e ONG Litro de Luz
Arte: Marina Lang

Fonte: Movimento Verdades Sustentáveis

Repensando

Agora que você já conhece algumas ideias de reutilização de materiais, que tal reproduzi-los em casa?

Propomos que você pense um pouco em outras formas das quais você pode reutilizar as garrafas PET e as embalagens TetraPak e escreva no link abaixo para formarmos uma grande nuvem de palavras!

Referências

Universidade Federal do Vale do São Francisco. 12 dicas de reutilização e reciclagem com caixa de leite. Disponível em: <https://portais.univasf.edu.br/sustentabilidade/noticias-sustentaveis/12-dicas-de-reutilizacao-e-reciclagem-com-caixa-de-leite>. Acesso em: abr. 2024.

Movimento Verdades Sustentáveis. 7 maneiras criativas de reutilizar garrafa pet em casa. Disponível em: <https://www.verdadessustentaveis.com/7-maneiras-criativas-de-reutilizar-garrafas-pet-em-casa/>. Acessionem: abr. 2024.

Costa, I. Gonçalves, J. Schumann, V. Reaproveitando e Transformando Embalagens Tetra Pak. **Mostra Interativa da Produção Estudantil em Educação Científica e Tecnológica**, Unijuí, 2023. Disponível em: <file:///C:/Users/sofia/Downloads/24081-Texto%20do%20artigo-59608-1-10-20231025.pdf>. Acesso em: abr. 2024.

Núcleo de Ações para sustentabilidade e educação ambiental: Maria Reciclona. Vaso de Embalagem Tetra Pack. Vamos Fazer? Disponível em: <http://mariareciclona.blogspot.com/2012/02/vaso-de-embalagem-tetra-pack-vamos.html>. Acesso em: abr. 2024.